
CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: IMPACTOS, BENEFÍCIOS E A APLICAÇÃO DO SISTEMA LEED NO BRASIL

DOI: 10.5281/zenodo.14983429

Mauricio Dumont Ferreira Sousa¹

¹Graduado em Engenharia Florestal e Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental –
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: dumont.efs@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9400701028122864>

Ewellyn Cristina Santos de Sousa²

²Mestra do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociedade, Ambiente e Qualidade
de Vida (PPGSAQ) – Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: ewellyn.cristina.99@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9282145308173973>

Sílvio Campos dos Santos Neto³

³Graduando em Ciências e Tecnologia das Águas – UFOPA

E-mail: silvinhocampos123@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0133727682681408>

Josiane dos Santos Leite⁴

⁴Nome do curso – Nome da Universidade Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará
– Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

E-mail: engjosileite@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5366416043463166>

RESUMO: A relação entre o ser humano e o meio ambiente tem sido caracterizada pela exploração intensiva dos recursos naturais, resultando em impactos ambientais significativos, especialmente devido à urbanização desordenada e expansão da construção civil. Isso ressalta a necessidade de práticas mais sustentáveis. Nesse contexto, as certificações ambientais têm se mostrado eficazes para mitigar impactos e promover o equilíbrio entre os pilares da sustentabilidade. Este trabalho objetivou revisar a literatura sobre certificações ambientais, com foco na LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), utilizando fontes como artigos acadêmicos, relatórios e outros tipos de publicações especializadas. A certificação LEED se destaca no Brasil desde 2007, promovendo a adoção de práticas sustentáveis na construção civil. Ela avalia edificações com base em critérios como eficiência no uso de recursos naturais, gestão de água e energia e qualidade ambiental interna. A LEED contribui para a redução de impactos ambientais, melhora a qualidade de vida dos ocupantes e oferece benefícios econômicos, como a valorização de imóveis e a redução de custos operacionais. A LEED é flexível, permitindo que diferentes tipos de empreendimentos se adaptem às realidades regionais e aos princípios da sustentabilidade. Essa certificação fortalece a competitividade das empresas e atende à crescente demanda por práticas responsáveis de consumidores e investidores. A certificação é classificada em quatro níveis, com base em pontos obtidos em diferentes critérios de sustentabilidade. A certificação LEED no Brasil, tem se destacado como uma ferramenta importante para a construção de edificações sustentáveis e para a promoção de

práticas de desenvolvimento mais responsáveis.

Palavras-chave: Certificação ecológica; Construção sustentável; Desenvolvimento responsável; Impacto ambiental.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história, a relação entre o ser humano e o meio ambiente tem sido marcada pela intensa exploração dos recursos naturais. Esse uso extensivo tem gerado, especialmente nas últimas décadas, uma crescente preocupação com as questões ambientais, o que tem motivado diversos estudos sobre os desafios ecológicos enfrentados pela sociedade (Mota *et al.*, 2021).

O rápido crescimento das grandes metrópoles tem causado sérios impactos ambientais, colocando em risco a habitabilidade humana. Esses impactos são agravados pela ocupação desordenada do solo, resultado de intervenções históricas e geográficas que desconsideram as características ambientais locais e evidenciam a falta de um planejamento adequado e de uma gestão territorial eficiente. Como consequência, surgem problemas recorrentes como inundações, alagamentos, processos erosivos intensos e o assoreamento de rios (Aragão *et al.*, 2022).

Nesse contexto, a construção civil é um dos setores responsáveis pelos impactos ambientais, contribuindo para a geração de resíduos e transformando significativamente a paisagem urbana. Seu impacto é evidente em todas as etapas da produção, desde a extração de materiais primários até a destinação final dos resíduos gerados (Campana *et al.*, 2022). O crescimento acelerado das cidades, impulsionado pelo aumento populacional no meio urbano, tem intensificado a demanda por mais indústrias, hospitais, escolas, aeroportos e outros serviços públicos e privados (De Souza & Barbosa, 2022).

Cabe ressaltar que a construção civil é responsável por um grande consumo de recursos naturais e tem um impacto significativo nos aspectos ambiental, social e econômico. De acordo com (Schmitz, 2019), ele utiliza cerca de 20% da água disponível mundialmente, 25% da madeira extraída e 40% dos combustíveis fósseis e materiais manufaturados. Esses números revelam a magnitude da responsabilidade desse setor e a necessidade urgente de promover práticas mais sustentáveis. Para alcançar um desenvolvimento sustentável, é fundamental adotar uma construção civil sustentável, que minimize os impactos ambientais, melhore a eficiência no uso dos recursos naturais e favoreça a qualidade de vida das populações (Amaral, 2013).

O setor da construção civil tem um dos maiores impactos ambientais, principalmente devido à emissão de gases de efeito estufa. As atividades realizadas nas fases de planejamento,

construção e uso de edificações alteram substancialmente o meio ambiente, o que reforça a necessidade de adotar práticas mais sustentáveis (De Souza & Barbosa, 2022).

Dessa forma, torna-se essencial promover construções que minimizem os impactos ambientais, equilibrando os três pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Campana *et al.* (2022) destacam que um empreendimento sustentável é aquele que busca esse equilíbrio, garantindo benefícios para a sociedade, o meio ambiente e a economia.

Para estimular a prática de construções sustentáveis e mitigar os impactos ambientais, surgiram certificações de sustentabilidade como AQUA, BREEAM, EDGE e LEED, que têm como objetivo avaliar o desempenho ambiental das edificações no setor da construção civil (Bezerra *et al.*, 2022).

Com base nessas premissas, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre certificações ambientais voltadas ao setor da construção civil, com ênfase na certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ressaltando seu potencial para promover ambientes mais saudáveis e sustentáveis.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho adotou o método de revisão bibliográfica, fundamentado em pesquisa sobre a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) e sua aplicação no Brasil. A pesquisa envolveu a consulta a artigos acadêmicos publicados em periódicos indexados, anais de eventos, e-books, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além disso, foram analisadas fontes eletrônicas, como relatórios institucionais e sites oficiais relacionados à certificação LEED e à sustentabilidade na construção civil.

As palavras-chave utilizadas na busca incluíram "certificações ambientais", "LEED", "construções sustentáveis" e "certificação verde no Brasil". Os critérios de seleção consideraram a relevância dos estudos para o tema, a atualidade das publicações e a diversidade de tipologias de empreendimentos analisados.

Entre as certificações ambientais identificadas, a LEED foi escolhida devido à sua abrangência internacional, rigor nos critérios de avaliação e ampla aplicação em projetos brasileiros. A análise concentrou-se na revisão de seus princípios, categorias avaliadas, níveis de certificação e exemplos de aplicações práticas no Brasil.

Com base nas fontes selecionadas, foram identificados exemplos representativos de construções sustentáveis certificadas no Brasil, abrangendo diferentes níveis e categorias de

certificação. Esses exemplos incluíram empreendimentos comerciais, residenciais e institucionais, analisados quanto à implementação de soluções sustentáveis, como eficiência no uso de recursos naturais, inovações tecnológicas e impacto ambiental reduzido.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A indústria da construção civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, contribuindo para a criação de infraestrutura, redução do déficit habitacional e geração de empregos e renda. No entanto, suas atividades também geram impactos ambientais significativos, devido ao elevado consumo de recursos naturais, energia, poluição e produção de resíduos. Estima-se que cerca de 35% dos recursos naturais consumidos pelo setor produtivo estejam relacionados à construção civil (Sugahara; De Freitas & Da Cruz, 2021).

As certificações ambientais surgiram como resposta à crescente preocupação com os impactos ambientais gerados pela construção civil (Marcelo, 2023). Inicialmente, essas certificações eram vistas como uma estratégia de mercado, mas em alguns países, tornaram-se exigências para a regularização das construções (Sugahara; De Freitas & Da Cruz, 2021). Cada vez mais, as empresas buscam obter certificações para atender à demanda do mercado, com ênfase na qualidade, segurança e saúde ocupacional, gestão ambiental e responsabilidade social. As certificações nacionais e internacionais oferecem benefícios tanto à sociedade quanto às organizações, promovendo maior competitividade e desenvolvimento econômico (De Souza & Barbosa, 2022).

A alta demanda por certificações reflete os diversos benefícios econômicos, sociais e ambientais decorrentes da adoção dessas práticas nas construções. Entre os benefícios, destacam-se a comprovação do compromisso ambiental das construções, a valorização do imóvel, o uso racional e a redução da extração de recursos naturais, a diminuição do consumo de água e energia, o uso de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, a melhoria da gestão de resíduos sólidos e a melhoria da qualidade de vida (De Souza & Barbosa, 2022).

De acordo com Sugahara, De Freitas e Da Cruz (2021), no Brasil, modelos de certificação sustentável como o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica para Edificações (Procel), o Selo Casa Azul e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) têm ganhado adesão por parte das construtoras. Quanto às certificações internacionais, o sistema norte-americano Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) se destaca no Brasil, sendo amplamente reconhecido no setor da construção civil e

considerado líder em certificações ambientais no cenário mundial (Schamne; Nagalli & Soeiro, 2021).

O sistema de certificação LEED foi desenvolvido pelo USGBC (United States Green Building Council) e, no Brasil, é implementado pelo GBC Brasil (Green Building Council Brasil) desde 2007. Seu objetivo é promover o desenvolvimento sustentável na construção civil, criando empreendimentos que sejam sustentáveis e lucrativos, enquanto proporcionam à sociedade ambientes saudáveis, com qualidade de vida e maior conforto (Bezerra et al., 2023). O LEED avalia o desempenho ambiental das edificações, levando em consideração diversos fatores que afetam diretamente o meio ambiente (Bezerra et al., 2023). No Brasil, essa certificação tem sido amplamente adotada devido à sua flexibilidade e à capacidade de adaptação às realidades regionais. As dimensões avaliadas pelo LEED incluem: espaço sustentável, eficiência no uso de água, energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental interna, inovação de processos e critérios de prioridade regional (Galeria da Arquitetura, 2016).

A certificação LEED foi criada para estabelecer padrões e diretrizes ambientais para edificações, com o objetivo de reverter os impactos negativos sobre as mudanças climáticas, promover a saúde e o bem-estar humano, conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, incentivar o uso sustentável de materiais, proteger e recuperar recursos hídricos, além de aprimorar a qualidade de vida nas comunidades (Gusmão Júnior et al., 2022). O LEED oferece diversas modalidades de certificação, cada uma voltada para tipos específicos de empreendimentos em construção (GBC Brasil, 2013):

- **LEED for New Construction:** Para novas construções ou grandes projetos de renovação, aplicando-se a prédios comerciais, residenciais, governamentais, instalações recreativas, laboratórios e plantas industriais.
- **LEED for Core & Shell:** Focada na certificação da envoltória do edifício, considerando apenas a estrutura e o exterior da construção.
- **LEED for Commercial Interiors:** Certificação voltada para interiores comerciais, com ênfase em ambientes saudáveis, locais de trabalho produtivos, baixo custo de manutenção e redução do impacto ambiental.
- **LEED for Schools:** Adaptado do LEED NC, foca na saúde e bem-estar dos estudantes, abordando aspectos como acústica, mofo e avaliação ambiental do local.
- **LEED for Healthcare:** Focado em unidades de saúde, garantindo práticas sustentáveis específicas para o setor.

- **LEED for Retail:** Voltada para lojas de varejo, incentivando práticas ambientais sustentáveis no comércio.
- **LEED for Existing Buildings:** Para edifícios existentes, abordando limpeza, manutenção, reciclagem e atualização de sistemas.
- **LEED for Homes:** Certificação para residências, garantindo padrões de sustentabilidade e eficiência.
- **LEED for Neighborhood Development:** Focada no crescimento urbano sustentável, construção ecológica e responsabilidade social.

O sistema LEED avalia sete dimensões principais, com pesos distintos, que são atribuídos conforme as exigências atendidas em um checklist. As dimensões avaliadas, segundo o GBC Brasil (2014), são:

1. **Espaço Sustentável:** Incentiva estratégias para minimizar o impacto ambiental durante a construção e operação. Também aborda questões urbanas, como ilhas de calor, e busca reduzir o uso de veículos automotores.
2. **Eficiência no Uso da Água:** Foca no uso racional da água, incentivando a redução do consumo de água potável e o reuso de recursos hídricos.
3. **Energia e Atmosfera:** Estimula a eficiência energética por meio de simulações energéticas, medições e o uso de equipamentos eficientes.
4. **Materiais e Recursos:** Incentiva o uso de materiais com baixo impacto ambiental e a redução da geração de resíduos, promovendo o descarte consciente desses materiais.
5. **Qualidade Ambiental Interna:** Garante a qualidade do ar interno, priorizando materiais com baixa emissão de compostos orgânicos voláteis, conforto térmico, iluminação natural e vistas externas.
6. **Inovação e Processos:** Estimula a pesquisa e o desenvolvimento de práticas inovadoras relacionadas à construção sustentável.
7. **Créditos de Prioridade Regional:** Incentiva a adaptação de critérios específicos para cada região, considerando variáveis ambientais, sociais e econômicas.

Os benefícios proporcionados pela certificação LEED são amplamente reconhecidos. Segundo o GBC Brasil (2014), entre os **benefícios econômicos** destacam-se: a redução dos custos operacionais, mitigação de riscos regulatórios, valorização do imóvel, aumento na velocidade de ocupação e maior retenção de inquilinos. Já os **benefícios sociais** incluem a melhora na saúde e segurança dos trabalhadores e ocupantes, inclusão social, capacitação profissional e aumento da produtividade. Em relação aos **benefícios ambientais**, a certificação

promove o uso racional dos recursos naturais, a redução do consumo de água e energia, e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

No Brasil, a certificação LEED tem sido aplicada a edificações desde 2007, consolidando o país na 5ª posição no ranking mundial. Os edifícios são classificados em quatro níveis de certificação: Certificado, Prata, Ouro e Platina (Oliveira & De Oliveira, 2022). A avaliação é feita por meio da análise do atendimento a pré-requisitos e créditos, com 110 pontos possíveis distribuídos em 9 categorias (GBC Brasil, 2014). Os projetos ou edificações podem ser classificados conforme os pontos adquiridos nas análises.

Diversos exemplos de edificações brasileiras que receberam a certificação LEED ilustram a crescente adoção dessa prática. O **Estádio Mineirão**, em Belo Horizonte, é um dos maiores exemplos de sucesso, conquistando a certificação LEED Platinum por meio de inovações sustentáveis, como a instalação de uma usina solar fotovoltaica e um sistema de reaproveitamento de água da chuva (Sustentarqui, 2014; Sustentabilidade Mineirão, 2025). Outros exemplos incluem a **unidade da MAPFRE** em Ribeirão Preto, que obteve a certificação LEED Platinum em 2020, destacando-se pela adoção de soluções inovadoras em eficiência energética e gestão hídrica (GBC Brasil, 2023).

Esses exemplos refletem a crescente adesão aos critérios de sustentabilidade no Brasil, com a certificação LEED sendo um diferencial competitivo no mercado da construção civil e contribuindo para um futuro mais sustentável e consciente em termos socioambientais.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A certificação LEED, desde sua implementação no Brasil em 2007, tem se destacado como uma ferramenta importante para a construção de edificações sustentáveis e para a promoção de práticas de desenvolvimento mais responsáveis. Com os benefícios ambientais, sociais e econômicos que as certificações oferecem, o setor de construção civil pode estar cada vez mais alinhado com as demandas por sustentabilidade, contribuindo para um futuro mais verde e equilibrado.

REFERÊNCIAS

AMARAL, M. A. T. **Green building: análise das dificuldades (ainda) enfrentadas durante o processo de certificação LEED no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Responsabilidade Social Corporativa) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa, Rio de Janeiro, 2013.

ARAGÃO, W. D.; SILVA, T. A. L.; MACEDO JÚNIOR, O. L.; BATISTA, J. de C.;

CARVALHO, O. G. G.; RODRIGUES, A. S.; DE OLIVEIRA, Y. F. D.; DA SILVA, J. Regis F.; OLIVEIRA, J. P., SIRONI, J. F. Steel frame–construção sustentável e comparação com o sistema construtivo convencional. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e49011932118-e49011932118, 2022.

BEZERRA, J. V. B.; GUISÃ, P. de A.; NOGUEIRA, V. G.; DAS NEVES, N. S. Impactos do processo de Certificação LEED na Construção Civil. **Revista de Engenharia da Universidade Católica de Petrópolis**, v. 17, n. 2, p. 32-49, 2023.

CAMPANA, A. C. M. B.; SILVA, D. dos S. V. A. da; AGUIRRE, J. M. T.; SÍGOLI, L. dos S. M.; PEREIRA, M. T. A importância do sistema de gestão ambiental para obtenção de selos sustentáveis na construção civil: uma revisão narrativa. **Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental**, v. 11, p. 3-17, 2022.

CUNHA, E. da P. Certificação LEED: proposta de empreendimento residencial em Aracaju, SE. 2024. 82 f. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Sergipe, Laranjeiras, 2024.

DE SOUZA, E. F.; BARBOSA, I. L. S. Análise das Vantagens e Desvantagens da Aplicação da Certificação LEED e HQE. **ETIS-Journal of Engineering, Technology, Innovation and Sustainability**, v. 4, n. 1, p. 67-80, 2022.

GALERIA DA ARQUITETURA. Brasil tem 268 projetos com certificação LEED. Conheça 10 deles! *Blog Galeria da Arquitetura*, 2 jun. 2016. Disponível em: <https://blog.galeriadaarquitetura.com.br/2016/06/02/brasil-tem-268-projetos-com-certificacao-leed-conheca-10-deles/>. Acesso em: 10 jan. 2025.

GALERIA DA ARQUITETURA. Vila Maresias. *Galeria da Arquitetura*, 2016. Disponível em: <https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/luis-paulo-machado-de-almeida-arquitetura/vila-maresias/1418>. Acesso em: 10 jan. 2025.

GBC BRASIL. Retrofit LEED Platinum: conheça o case de sucesso da MAPFRE Ribeirão Preto. GBC Brasil, [2023]. Disponível em: <https://www.gbcbrazil.org.br/retrofit-leed-platinum-conheca-o-case-de-sucesso-da-mapfre-ribeirao-preto/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

GUSMÃO JÚNIOR, H.; VIEIRA, J.; OLIVEIRA, R. I.; OLIVEIRA, F. Potencial de obtenção da Certificação Leed Bd+ C Versão 4.1 em edifício escolar público. *IMPACT Projects | Santana do Araguaia | V1, N1 | p43-p56 | Outubro | 2022*.

MAPFRE. MAPFRE conquista certificação LEED Platinum em sede de Ribeirão Preto. 2023. Disponível em: <https://www.mapfre.com.br/quem-somos/noticias/mapfre-conquista-certificacao-leed-platinum-em-sede-de-ribeirao-preto/>. Acesso em: 30 jan. 2025.

MOTA, L. de F.; BARCELOS, T. S.; MORORO, A. J.; GUIMARÃES, V. P. Construções sustentáveis, desenvolvimento econômico e a desengenharia: otimização dos recursos naturais. **Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo**, v. 6, n. 2, p. 221-242, 2021.

OLIVEIRA, R. D.; DE OLIVEIRA, F. M. D.; MESTRE, CEFET-MG. **Avaliação de edifício escolar pela certificação LEED BD+ C versão 4.1.** 2022. In: ENSUS 2022: X Encontro de

Sustentabilidade em Projeto.

SCHAMNE, A. N.; NAGALLI, A.; SOEIRO, A. A. V. Análise comparativa dos métodos de certificação ambiental sob a perspectiva dos resíduos de construção civil e da modelagem da informação da construção. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 12, n. 10, p. 399-415, 2021.

SCHMITZ, A.; LIBRAGA, J.; SATTLER, M. A. Avaliação de impactos ambientais de uma edificação. **MIX Sustentável**, v. 5, n. 2, p. 31-42, 2019.

SILVA MARCELO, V. R. **Sustentabilidade e certificações ambientais de edifícios: revisão bibliográfica, iniciativas e cases de sucesso no Brasil**. 2023. 50 f. Monografia (Especialização em Gestão e Tecnologia na Construção Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

SUGAHARA, E. S.; DE FREITAS, M. R.; DA CRUZ, V. A. L. Análise das certificações ambientais de edificações. **Interação-Revista de Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 23, n. 1, p. 12-24, 2021.

SUSTENTABILIDADE. MINEIRÃO. **Sustentabilidade**. Mineirão, 2025. Disponível em: <https://mineirao.com.br/sustentabilidade>. Acesso em: 30 jan. 2025.

SUSTENTARQUI. **O estádio Mineirão recebe a certificação máxima de construção sustentável**. SustentArqui, 2014. Disponível em: <https://sustentarqui.com.br/o-estadio-mineirao-recebe-a-certificacao-maxima-de-construcao-sustentavel/>. Acesso em: 30 jan. 2025.